

परिवर्तनाच्या दृष्टीक्षेपातून नाभिक समाज : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सौ. अर्चना किशोर येऊलकर

वर्धा.

Corresponding Author – सौ. अर्चना किशोर येऊलकर

DOI - 10.5281/zenodo.15321497

प्रस्तावना :

भारतीय समाज बहुतत्वीय आहे. विविधतेत एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. भारतात विविध वंश, पंथ, धर्म आणि संस्कृतीचे लोक राहतात त्यामुळे भारतीय समाजात वांशिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक भिन्नता आढळून येते. याचबरोबर भारतात जातीव्यवस्था अस्तित्वात आहे. जातीसंस्था ही भारतातील सर्वात जुनी सामाजिक संस्था होय. भारतातील जातीव्यवस्थेवर देशात आणि देशाबाहेर आजवर बरीच टीका झाली असली तरीही, कितीही प्रहार झाले असले तरी या ना त्या स्वरूपात त्याचे अस्तित्व जाणवते. आधुनिक काळात जागतिकीकरणाच्या युगात जातिसंस्थेचे स्थान काही अंशी कमी झाले असले तरी आज ही भारतात जाती संस्थेची मुळ अजुनही घट्ट आणि कायम असल्याचे आढळते. जाती संस्था ही प्रत्येक समाजाच्या प्रगतीला बाधक ठरते.

सामाजिक परिवर्तन :

समाज हा परिवर्तनशील आहे. असा कोणताही समाज नाही जो परिवर्तनाच्या प्रक्रियेने प्रभावित झालेला नाही. आज समाज बदलत आहे. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात झपाट्याने परिवर्तन होत आहे. आजचा भारतीय समाज विविध परिवर्तनातून जात आहे. समाजाची संरचना कार्यपध्दती, कार्यप्रणाली, मुल्ये यामध्ये परिवर्तन

झालेले आहे. तांत्रिक घटकांमुळे आज समाजात परिवर्तनाची गती तीव्र होत आहे. परिवर्तन हे मानवी संस्कृतीचे अविभाज्य अंग आहे. सामाजिक परिवर्तन हे सामाजिक संरचनेत फेरबदल घडविणारी प्रक्रिया आहे. समाजातील कोणताही बदल म्हणजे सामाजिक परिवर्तन नव्हे तर सामाजिक कृतींचे व आंतरक्रियांचे आकृतिबंध, मुल्ये, सांस्कृतिक फलिते आणि प्रतिके या अविष्कारांसह होणाऱ्या परिवर्तनाला सामाजिक परिवर्तन म्हणतात. समाजाच्या विविध भागाचा परस्पर संबंधाचा बदल झाला की समाज रचनेत परिवर्तन घडून येते. परिणामी सामाजिक परिवर्तन घडून येते. याला हॉरि जॉन्सन देखील मान्य करतात. त्यांच्या मते, "सामाजिक परिवर्तन म्हणजे मुलभुत अर्थाने समाज रचनेतील बदल होय." परिवर्तनातून सामाजिक मूल्य, प्रमाणके, दर्जा, भुमिका, उपगट या घटकांमध्ये देखील परिवर्तन घडून येते. आणि प्रत्येक मानवी समाजाला त्याच्या अस्तित्वासाठी बदलत्या त्या परिस्थितीशी समायोजन साधने गरजेचे असते. सद्यःस्थितीत सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रवाहामुळे संपूर्ण समाजामध्ये झपाट्याने बदल झालेला आहे. या परिवर्तनाच्या ओघात नाभिक समाजामध्ये देखिल अनेक बदल, परिवर्तन घडून आलेली आहेत.

आधुनिक काळात आपल्या समाजात होत जाणारे सामाजिक परिवर्तन हे कोणत्या दिशेनी आणि समाजात होत असलेले बदल आणि या बदलातून समाजातील प्रत्येक अंगाचा व्यापक अभ्यास नाभिक

समाजाच्या परिवर्तनाच्या अध्ययनात केलेला आहे. अश्याच नाभिक समाजाच्या परिवर्तनाचे अध्ययन पुढीलप्रमाणे -

नाभिक समाजातील व्यावसायिक परिवर्तन :

समाज हा परिवर्तनशील आहे. समाजात सातत्याने परिवर्तन होत असतांना जसजसा समाज बदलत गेला तसतसा या बदलाचा प्रभाव समाजातील सर्वच घटकांवर होत गेला. महाराष्ट्रातील बारा बलुतेदारांपैकी एक जात म्हणून "नाभिक" या जातीचा समावेश असल्याचे आढळते. संस्कृत भाषेत नाभिक जातीला 'नापित' असे संबोधतात. नाभिक समाजाला समाजरचनेत गौण स्थान असले तरी गावच्या रोजच्या व्यवहारात तो अतिशय महत्वाचा घटक मानला जातो. भारतात सर्वत्र आढळणारा हा समाज असून देशपरत्वे त्यांची नावे वेगवेगळी आहे. बलुतेदारीच्या कालखंडात नाभिक समाजातील व्यावसायिकांना धान्य व इतर वस्तु स्वरूपात मोबदला दिला जात असे. परंतु काळानुरूप, कालपरत्वे यामध्ये परिवर्तन घडून आलेले दिसते. आज मोबदल्याचे स्वरूप बदललेले आहे. आज पैश्याच्या स्वरूपात मोबदला घेतला जातो. परंपरागत व्यवसायाचे स्वरूप बदलले आहे. नाभिक समाजामध्ये परिवर्तनाच्या नवीन वाटा शोधून समाज आर्थिक, सामाजिक, राजकीय दृष्टीकोनातून कसा विकसित होईल यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. नाभिक समाजाच्या विकासासाठी बदलत्या काळाची पावले ओळखून त्या दृष्टीने परिवर्तनशील प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे नुसताच आज नाभिक समाज केशकर्तन करणारा उरलेला नसून नव्या क्षितिजावर वाटचाल करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. आधुनिकीकरण आणि तांत्रिकीकरणाच्या प्रसारामुळे नाभिक समाजामध्ये देखील नवनविन विचार प्रवाह निर्माण झाले आहे. परंपरागत जातीसंस्थेवर आधारित व ग्रामीण समाजरचनेचा महत्वाचा भाग असणाऱ्या नाभिक व्यवसायाच्या स्वरूपात परिवर्तन झालेले आढळून येते. जागतिकीकरण, आधुनिकीकरणाच्या

प्रवाहात नाभिक व्यवसायातून आर्थिक मुल्यांची निर्मिती होवून नाभिक व्यवसायाच्या स्थितीमध्ये परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. पारंपारिक व्यवसायात गुरफटलेला हा समाज आज प्रगतीकडे वाटचाल करीत आहे. शिक्षणामुळे समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायात परिवर्तन झाल्याचे निदर्शनास येते. पारंपारिक व्यवसायाला कौशल्य आणि तंत्राच्या जोडीने उच्च स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

आधुनिक काळात नाभिकांचा व्यवसाय फक्त केशकर्तना पुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याला उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. जागतिकीकरणामुळे परदेशी नागरिकांची भारतातील उद्योग जगतातील गुंतवणूक वाढली त्याला हा व्यवसाय ही अपवाद राहिलेला नाही. एकूणच नाभिक समाजातील व्यवसायामध्ये परिवर्तन आढळून येते. या व्यवसायातील परिवर्तना बरोबर नाभिक समाजातील स्त्रियांच्या स्थितीतही आमुलाग्र बदल घडून आलेले आहेत त्याचे अध्ययन पुढीलप्रमाणे-

नाभिक समाजातील व्यावसायिक परिवर्तन :

समाज हा परिवर्तनशील आहे. समाजात सातत्याने परिवर्तन होत असतांना जसजसा समाज बदलत गेला तसतसा या बदलाचा प्रभाव समाजातील सर्वच घटकांवर होत गेला. महाराष्ट्रातील बारा बलुतेदारांपैकी एक जात म्हणून " नाभिक" या जातीचा समावेश असल्याचे आढळते. संस्कृत भाषेत नाभिक जातीला 'नापित' असे संबोधतात. नाभिक समाजाला समाजरचनेत गौण स्थान असले तरी गावच्या रोजच्या व्यवहारात तो अतिशय महत्वाचा घटक मानला जातो. भारतात सर्वत्र आढळणारा हा समाज असून देशपरत्वे त्यांची नावे वेगवेगळी आहे. बलुतेदारीच्या कालखंडात नाभिक समाजातील व्यावसायिकांना धान्य व इतर वस्तु स्वरूपात मोबदला दिला जात असे. परंतु काळानुरूप, कालपरत्वे यामध्ये परिवर्तन घडून आलेले दिसते. आज मोबदल्याचे स्वरूप बदललेले आहे. आज पैश्याच्या स्वरूपात मोबदला घेतला जातो. परंपरागत व्यवसायाचे

स्वरूप बदलले आहे. नाभिक समाजामध्ये परिवर्तनाच्या नवीन वाटा शोधून समाज आर्थिक, सामाजिक, राजकीय दृष्टीकोनातून कसा विकसित होईल यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. नाभिक समाजाच्या विकासासाठी बदलत्या काळाची पावले ओळखून त्या दृष्टीने परिवर्तनशील प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे नुसताच आज नाभिक समाज केशकर्तन करणारा उरलेला नसून नव्या क्षितिजावर वाटचाल करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

आधुनिकीकरण आणि तांत्रिकीकरणाच्या प्रसारामुळे नाभिक समाजामध्ये देखील नवनविन विचार प्रवाह निर्माण झाले आहे. परंपरागत जातीसंस्थेवर आधारित व ग्रामीण समाजरचनेचा महत्वाचा भाग असणाऱ्या नाभिक व्यवसायाच्या स्वरूपात परिवर्तन झालेले आढळून येते. जागतिकीकरण, आधुनिकीकरणाच्या प्रवाहात नाभिक व्यवसायातून आर्थिक मुल्यांची निर्मिती होवून नाभिक व्यवसायाच्या स्थितीमध्ये परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. पारंपारिक व्यवसायात गुरफटलेला हा समाज आज प्रगतीकडे वाटचाल करीत आहे. शिक्षणामुळे समाजाच्या पारंपारिक व्यवसायात परिवर्तन झाल्याचे निदर्शनास येते. पारंपारिक व्यवसायाला कौशल्य आणि तंत्राच्या जोडीने उच्च स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आधुनिक काळात नाभिकांचा व्यवसाय फक्त केशकर्तना पुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याला उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. जागतिकीकरणामुळे परदेशी नागरिकांची भारतातील उद्योग जगतातील गुंतवणूक वाढली त्याला हा व्यवसाय ही अपवाद राहिलेला नाही. एकूणच नाभिक समाजातील व्यवसायामध्ये परिवर्तन आढळून येते. या व्यवसायातील परिवर्तना बरोबर नाभिक समाजातील स्त्रियांच्या स्थितीतही आमुलाग्र बदल घडून आलेले आहेत त्याचे अध्ययन पुढीलप्रमाणे-

नाभिक समाजातील स्त्रियांचे परिवर्तन :

कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजातील स्त्रियांच्या दर्जावरून लक्षात येते. भारतीय

समाजातील स्त्रीचे स्थान आणि त्यांचे स्वरूप या विषयी बरीच संदिग्धता दिसून येते. धार्मिक ग्रंथात स्त्रिला मानाचे स्थान दिले आहे. 'स्त्री' ही शक्तीचे प्रतिक समजली जाते. काहींच्या मते, स्त्रियांचे मुख्य कार्यक्षेत्र चूल आणि मूल आहे. संस्कृती आणि परंपरा यांच्या संबंधीच्या कल्पना अश्या प्रकारे मांडण्यात येतात की, त्यामुळे स्त्रियांचे स्थान पुरुषांपेक्षा गौण मानण्याला पुष्टी मिळते. नाभिक समाजातील स्त्रियांच्या अध्ययनाचा विचार केला असता नाभिक समाजातील आज बहुतांश स्त्रियांनी समाजात होणारे परिवर्तन स्विकारले आहे.

नाभिक समाजातील बहुतांश स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने प्रत्येक क्षेत्रात काम, नौकरी करतांना दिसतात. शिक्षणाचा प्रसार स्त्रियांमध्ये झाल्याने त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव होवून त्या स्वतंत्रपणे जीवन जगतांना दिसतात. स्त्रियांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढले. विविध सरकारी उपक्रम, संस्था, कार्यालय, स्वयंरोजगार, उद्योजकता अश्या विविध क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढला. समाजातील स्त्रियांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाली. स्त्री पुरुष समानतेच्या कल्पनेला चालना मिळाली. मुली उच्च शिक्षण घेवून नौकरी करीत आहे. स्त्रियांचे राहणीमान बदलले आहे. कुटुंबातील एखाद्या महत्वाच्या प्रसंगी जसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक कार्यक्रम किंवा महत्वाच्या निर्णयामध्ये स्त्रियांचे मत विचारत घेतले जातांना आढळून येते. घरात आणि समाजात भारतातील स्त्रियांना कायमच एक अभिमानाचे स्थान आहे हे नाभिक समाजाच्या स्त्रियांच्या संदर्भात आढळून येते. नाभिक समाजातील स्त्रियांच्या सामाजिक परिवर्तनाची समाजाला निकड होती. त्या परिवर्तनाची निकड पूर्ण होत असतानाचा बदल नाभिक समाजात आढळून येते. या बरोबरच नाभिक समाजाच्या शिक्षणाच्या क्षेत्रातही आमुलाग्र परिवर्तन झालेला आहे तो याप्रमाणे -

नाभिक समाजातील शैक्षणिक परिवर्तन :

शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यात पुढे जाण्याच्या अनेक संधी प्राप्त होतात. आजच्या काळात शिक्षणाचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शिक्षण हे समाजाच्या उज्वल भविष्यासाठी आवश्यक साधन आहे. शिक्षणामुळे एक वेगळी ओळख निर्माण होण्यास मदत होते. याच शिक्षणाचा सकारात्मक परिणाम नाभिक समाजात बघायला मिळतो. नाभिक समाजामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण वाढलेले आहे. समाजातील लोक आपल्या मुला-मुलींच्या उच्च शिक्षणाबद्दल जागृक झालेले आहे. शिक्षणामुळे पारंपारिक व्यवसायाबरोबर इतर व्यवसाय किंवा नौकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. शिक्षणासाठी लोक गावाकडून शहरात येवू लागले आहेत. शिक्षणाच्या वाढत्या प्रसारामुळे समाजातील लोकांमध्ये सकारात्मक मतप्रवाह निर्माण झालेले दिसते. व्यावसायिक शिक्षण घेवून स्वतःच्या पायावर उभे राहून सन्मानाने जीवन जगता यावे अशी सकारात्मक आणि विकासात्मक मतप्रणाली नाभिक समाजामध्ये निर्माण होत असतांना दिसते. आज समाजातील मुले मुली उच्च शिक्षणासाठी परदेशात देखील जात आहे. एकंदरीत पूर्वीच्या तुलनेत आज शिक्षणाविषयी समाजातील लोक जागृक झाले असून यामुळे समाज शैक्षणिक दृष्ट्या परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करित असल्याचे दिसून येते. शिक्षणाबरोबरच सांस्कृतिक परिवर्तनाचे नाभिक समाजावरील परिणाम थोडक्यात जाणून घेवूयात ते पुढीलप्रमाणे -

नाभिक समाजातील सांस्कृतिक परिवर्तन :

भारतीय समाज अतिप्राचीन आणि तितकाच गुंतागुंतीचा आहे. भारत हा सांस्कृतिक जाणीव असलेला देश आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही आपल्या देशाचा सांस्कृतिक वारसा जतन करून ठेवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. मंडल आयोग (1980) म्हणतो, "जातीव्यवस्थेचा पगडा अजूनही माणसांच्या मनावर आहे. आणि त्याचा स्पष्ट ठसा त्यांच्या

सामाजिक जाणिवेवर आणि सांस्कृतिक रितीभातींवर दिसतो." पाश्चात्य शिक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या प्रभावाचा समाजाच्या संस्कृतीवर काही परिणाम झाला का? यामुळे सामाजिक परिवर्तनाला नवीन चालना दिली आहे का? हे बघणे गरजेचे ठरते. प्रत्येक समाजव्यवस्थेत जातीच्या सभासदांची समान अशी संस्कृती असते. ही संस्कृती म्हणजे विशिष्ट आचार विचारांची पारंपारिक रित होय. त्यात काही मुल्ये, वर्तणुकीचे नियम, तसेच विशिष्ट आर्थिक, राजकीय, धार्मिक आणि सामाजिक रचना या गोष्टींचा समावेश होतो. संस्कृतीचे धागे त्या अभिजात परंपरेशी जोडलेले असतात. संस्कृतीमध्ये व्यक्तीच्या श्रद्धा, विश्वास, सण-उत्सव आणि बोलीभाषांचा समावेश होतो. नाभिक समाजाचा विचार केल्यास आजही बहुतांश भागात सांस्कृतिक मूल्य जसे वर्तणूक, रिवाज, मूल्य आणि भाषा इत्यादि घटक स्विकारून त्यांनी त्यांच्या जिवनशैलीत सम्मिलित केले असल्याचे आढळते. काही प्रमाणात समाजाच्या संस्कृतीमध्ये बदल स्विकारलेले आढळतात. आधुनिक काळात जातीचे विधी, संस्कार सामाजिक उतरंड काही अंशी पुसट झाले असल्याचे आढळून येते. नाभिक समाजाच्या संस्कृतीचे अध्ययन करता वरिल प्रमाणे समाजाची संस्कृती आढळून येते. सांस्कृतिक परिवर्तनाबरोबरच नाभिक समाजाची राजकीय कारकिर्द थोडक्यात पुढीलप्रमाणे -

नाभिक समाजातील राजकीय परिवर्तन :

अरिस्टॉटल च्या मते "मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे तसाच तो राजकीय प्राणी आहे." मनुष्य हा सामाजिक प्राणी असल्याने तो एकटा राहू शकत नाही. मनुष्याच्या स्वाभाविक शक्तीचा विकास इतर मनुष्यांच्या सहकार्याने, सहानुभूतीने आणि सहयोगाने होवू शकते. याच पार्श्वभूमीवर नाभिक समाजातील राजकीय क्षेत्राचा अभ्यास केला असता असे आढळते की, हळूहळू जातीचे राजकारण सुरु झाले. राजकीय क्षेत्रात जातींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. त्यामुळेच

समाजातील लोक राजकीय क्षेत्रात एकत्र येवू लागले. नाभिक समाजातील गुलजारीलाल नंदा यांनी पंतप्रधान म्हणून कार्य केले. तसेच विहार राज्याचे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर या सारखे व्यक्तिमत्व राजकीय क्षेत्रात अग्रेसर असल्याचे निदर्शनास आढळून आले. आज नाभिक समाजातील लोक राजकारणाप्रती जागृक झाले आहेत. राजकीय क्षेत्रात आपले पाय घट्ट रोवू पाहत आहेत. समाजाच्या विकासासाठी काही प्रमाणात नाभिक समाजातील लोक राजकीय क्षेत्रात कार्य करतांना दिसतात. एवढेच नव्हे तर नाभिक समाजातील स्त्रिया देखील राजकीय क्षेत्रात अग्रेसर दिसतात. नाभिक म्हणजे 'भीक न मागणारा' हा समाज आज खऱ्या अर्थाने विविध क्षेत्रात यशाची शिखरे पादाक्रांत करित आहे. हे नाभिक समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत गौरवपूर्ण आहे. एकंदर नाभिक समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने विचार केल्यास आज क्षेत्र कुठलेही असो त्या क्षेत्रात नाभिक समाजातील लोक मागे नाही हे परिवर्तनीय असल्याचे आढळून येते.

संशोधनाच्या मते नाभिक समाज :

विविध संशोधकांनी विविध लेखांतून व संशोधनातून नाभिक समाजाच्या स्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. विविध संशोधनातून असे आढळते की, नाभिक समाजावर पूर्वी झालेल्या संशोधनामध्ये नाभिक समाज हा बलुतेदारीच्या पद्धतीमध्ये गुलाम म्हणून राहिला, कष्ट उपसणे, प्रामाणिक कामे करणे आणि व्यवस्थेच्या चौकटीत अपमाणित जीवन जगणे अशी जीवन जगण्याची पद्धती डॉ. प्रल्हाद लुलेकरांनी आपल्या 'बलुतेदार' या पुस्तकात मांडली. परंतु आजच्या आधुनिकीकरणाच्या परिवर्तनाच्या परिणामामुळे समाजाचे चित्र सकारात्मक बघायला मिळते. सुभाषचंद्र सिंह "नाई जाती की सामाजिक स्थिती" यामध्ये त्यांनी नाभिक समाजाची स्थिती सुधारायची असेल तर चांगल्या शिक्षणाची गरज आहे आणि समाज परिवर्तन हे शिक्षणानेच होवू शकते असे मत मांडले. समाजाला परिवर्तनाच्या दिशेने

न्यायचे असल्यास शिक्षण हे अत्यंत आवश्यक आहे. सुभाषचंद्र सिंह यांनी त्यांच्या प्रबंधात मांडलेले मत हे आजच्या नाभिक समाजाच्या विकासाला दुजोरा देणारे ठरते.

एकूणच समाजामध्ये परिवर्तनाने समाजाची प्रगती करायची असल्यास केवळ समानता आणि एकता यावर आधारित असलेल्या समाजाची स्थापना केली तरच खऱ्या अर्थाने समाजाला नवी दिशा प्राप्त होवून समाजपरिवर्तन होईल.

मूल्यमापन :

जागतिकीकरणाच्या काळात समाजव्यवस्था बदलली. सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रात बदल झालेत. गाव बदलत आहे. शहर बदलत आहे. एवढेच काय तर माणसेही बदलत आहे. या बदलाचा परिणाम नाभिक समाजावर देखील झाला. आतापर्यंत नाभिक समाज हिणवला गेला. शिक्षण, संस्कृती, भाषा, साहित्य, आर्थिक मागासलेपणा या सर्व बाबतीत नाभिक समाज पिछाडीला होता. परंतु जागतिकीकरणाच्या, आधुनिकीकरणाच्या प्रवाहात नाभिक समाजामध्ये विविध क्षेत्रात जे परिवर्तन घडून आले हे परिवर्तन समाजाकरीता आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल असे अध्ययनात निदर्शनास येते. परिवर्तनाचा समाज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रावर प्रभाव झालेला आढळून येतो. व्यक्तिची विचारशैली, सामाजिक संबंध, राहणीमान, खानपान, प्रथा, परंपरा, मुल्ये यामध्ये परिवर्तन झालेले दिसते. आधुनिक शिक्षण व्यवसायाचे नवीन तंत्रज्ञान, कौशल्य प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव हे देखिल घटक नाभिक समाजाच्या परिवर्तनाला चालना देणारे ठरले. एकंदरीत नाभिक समाजाच्या सर्व बाजूंचा विचार करता नाभिक समाज हा विविध क्षेत्रात झालेल्या परिवर्तनामुळे नक्कीच विकासाच्या उंबरठ्यावर येवून ठेपला आहे.

संदर्भ ग्रंथसूची :

- १) डॉ. मदन जी.आर. 'परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र', विवेक प्रकाशन दिल्ली २००६.
- २) शर्मा के.एल. 'भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन', रावत पब्लिकेशन दिल्ली २००६.
- ३) दुबे श्यामचर, 'भारतीय समाज', नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, वसंत कुंज, नवी दिल्ली २०१३.
- ४) डॉ. खडसे भा.कि. 'भारतीय समाज आणि सामाजिक समस्या'.
- ५) शहा धनश्याम, 'भारतातील सामाजिक चळवळी', डायमंड पब्लिकेशन पुणे २००८.

- ६) डॉ. श्रृंगारपुरे अरविंद, 'समग्र भारतीय व पाश्चात्य राजकीय विचारवंत', विद्या प्रकाशन, नागपूर जानेवारी २००६.
- ७) देवगावकर एस.जी. (२००९) 'महाराष्ट्रातील निवडक जाती जमाती', श्री साईनाथ प्रकाशन नागपूर.
- ८) लोटे, रा.ज. 'भारतीय समाज आणि सामाजिक समस्या', पिंपळापूरे अँड कं. पब्लिशर्स २००३.
- ९) डॉ. पवार मधुकर. 'व्यवसाय व्यवस्थापन', अनुराधा प्रकाशन २०१७.